

УДК 725

EDN: DQYPXD

DOI: 10.5281/zenodo.10396790

СОЛОДОВНИК Алина Степановна

*Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта,
ОНК «Институт управления и территориального развития» (Калининград, РФ)
Старший преподаватель; e-mail: asolodovnik@kantiana.ru*

ЧЕРНЯЕВА Людмила Викторовна

*Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта,
ОНК «Институт управления и территориального развития» (Калининград, РФ)
магистрант; e-mail: efremowaludmila@yandex.ru*

К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ЗДАНИЙ КАЛИНИНГРАДА В ЭКСКУРСИОННОМ ПОКАЗЕ

В статье рассматривается потенциал медицинских зданий Кёнигсберга как объектов туристского показа. Представлено их историческое значение и современное состояние, возможность включения в экскурсионные маршруты. Медицинские здания как памятники культурного наследия региона имеют больше возможности для того, чтобы стать эффективным способом популяризации туристских ресурсов Калининграда и приобщения к культурному наследию туристов.

***Ключевые слова:** туристский объект, медицинские здания, экскурсионный маршрут*

Для цитирования: Солодовник А.С., Черняева Л.В. К вопросу использования медицинских зданий Калининграда в экскурсионном показе // Современные проблемы сервиса и туризма. 2023. Т.17. №4. С. 127–134. DOI: 10.5281/zenodo.10396790.

Дата поступления в редакцию: 18 октября 2023 г.

Дата утверждения в печать: 20 ноября 2023 г.

UDC 725 EDN: DQYPXD
DOI: 10.5281/zenodo.10396790

Alina S. SOLODOVNIK

*Immanuel Kant Baltic Federal University,
Institute of Management and Territorial Development (Kaliningrad, Russia)
Senior Lecturer; e-mail: asolodovnik@kantiana.ru*

Lyudmila V. CHERNYAEVA

*Immanuel Kant Baltic Federal University,
Institute of Management and Territorial Development (Kaliningrad, Russia)
Master's Student; e-mail: efremowaludmila@yandex.ru*

ON USING KALININGRAD MEDICAL BUILDINGS IN SIGHTSEEING

Abstract. *The article examines the potential of medical buildings in Kaliningrad (ex-Königsberg) as sightseeing objects and a part of excursion routs. Their historical significance and current state, the possibility of inclusion in excursion routes are presented. Medical buildings as monuments of the cultural heritage of the region have more opportunities to become an effective way to popularize Kaliningrad's tourist resources and introduce tourists to the cultural heritage.*

Keywords: *tourist object, medical buildings, excursion route*

Citation: Solodovnik, A. S., & Chernyaeva, L. V. (2023). On using Kaliningrad medical buildings in sightseeing. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 17(4), 127–134. doi: 10.5281/zenodo.10396790. (In Russ.).

Article History

Received 18 October 2023
Accepted 20 November 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

На сегодняшний день Калининградская область является одним из самых привлекательных регионов страны для посещения туристами. В этом году самый западный регион России посетило около двух миллионов туристов, которых, безусловно, притягивает необычная судьба области, богатое историко-культурное и архитектурное наследие. Последние пять лет Калининград попадает в десятку городов, наиболее привлекательных для посещения туристами из разных регионов страны.

Примечательно то, что прослеживается своеобразная тенденция к повторному посещению нашего региона снова и снова. Гости города ждут новых открытий и находят их. На наш взгляд, основной причиной является то, что наша область обладает огромным тематическим потенциалом при довольно компактном размещении объектов показа. Разнообразие туристских маршрутов позволяет туристам и жителям нашего региона расширять свои знания, знакомиться с достопримечательностями, по-новому взглянуть на уже известные места.

М.А. Полякова отмечает, что *«Культурное наследие остаётся «вещью в себе», если оно не задействовано в жизни общества. Оно всегда вписано в конкретное место. Именно культурное наследие формирует чувство места, чувство отличия, уникальности для каждого местного сообщества или территории»* [6].

Говоря о специфических свойствах культурного ландшафта, как объекта наследия, Ю. Веденин [2] отмечает подлинность, историческую репрезентативность и документальность. «Историческая репрезентативность характеризует процесс формирования и развития ландшафта, его преемственность и дополнительность. Этот признак свидетельствует о высокой степени сохранности памяти об истории объекта, деятельностью, направленной на его развитие» – именно эти особенности в основном характеризуют сохранившиеся медицинские комплексы нашего города.

Роль городов как туристических дестинаций постоянно возрастает. Наибольшей

популярностью пользуются исторические города, и Калининград – один из таких городов. Однако его туристический потенциал в настоящее время используется не в достаточной мере – отмечает Е.Г. Кропинова [5].

Анализ экскурсионной деятельности в Калининградской области показал, что большинство маршрутов в той или иной мере представляют объекты историко-культурного, природного, архитектурного, военно-исторического наследия. И в этом смысле Калининград имеет большой потенциал для использования новых направлений, которые можно включать в экскурсии и они будут интересны туристам. Поэтому необходим поиск новых объектов для включения в экскурсионные программы, использование их как дополнительных объектов, так и для разработки по ним отдельных тематических маршрутов.

При разработке экскурсионных маршрутов одним из сложных этапов является именно выбор объектов туристского показа. Важно учесть все особенности и преимущества объекта, его направленность, а также месторасположение и др. Мы считаем, что одним из перспективных направлений в выборе объектов показа могут стать медицинские здания Кёнигсберга. Так, медицинские здания Кёнигсберга как объекты туристского показа можно использовать для знакомства с историей города, изучения архитектуры, культурного наследия региона и др. Данные тематические маршруты позволят разнообразить экскурсионную деятельность, расширить туристическую карту города, распознать его тайны. А самое главное – впечатление. Также смогут создать конкурентоспособность на экскурсионном рынке. Кроме того, они могут быть ориентированы на туристов, гостей города, студентов и повысить интерес у местных жителей. Являясь универсальными их можно использовать для организации профорientационной работы среди школьников, студентов и специалистов в медицинской области.

На сегодняшний день в Калининграде насчитывается около двух десятков истори-

ческих медицинских зданий, более половины из которых сохранили свой профиль и сегодня. Все эти здания представляют собой большую историческую ценность и демонстрируют стабильность, прикладную преемственность, а большинство являются памятниками культурного наследия региона.

Такая своеобразная преемственность на фоне уникальной судьбы города может стать предметом интереса, изучения, основной краеведческих и туристических маршрутов. Качество постройки учреждений, их наполненность и потенциал позволили сохранить эти здания и направить на пользу развития города тогда и сейчас. А сегодня все больший интерес они вызывают как уникальные архитектурные сооружения, которые многие десятилетия остаются вплетёнными в городскую историческую среду, используются как социальные учреждения. Все они формируют своеобразный код города, создают его многослойность, которая так привлекает краеведов, любителей истории и туристов.

В.А. Квартальнов [3] подчёркивает, что успех развития туризма зависит не только от материально-технической базы, но и от уникальности национального культурного значения. Поэтому объекты культурного наследия, представленные разумно и творчески, могут уберечь туристский рынок от единообразия и обеспечить его конкурентоспособность.

«Гений места» – нередко любят повторять современные исследователи и экскурсоводы о Калининграде, и это определение вполне можно отнести к нашей теме. Гений места, так притягивающий внимание и так необходимый сегодня для привлечения гостей, и не только – это и про медицину тоже. Учитывая, что таких зданий в городе довольно много, они продолжают функционировать, что само по себе свидетельство и своеобразный знак качества – это даёт простор для включения их не только в существующие экскурсионные маршруты, но и позволяет создать новые профильные направления.

История возникновения медицины в Кёнигсберге берет своё начало с сер. XV в. (1458 г.), когда медицина только становилась как самостоятельная дисциплина. Отправной точкой послужило появление в городе первого врача – Якоба Шиллинг Хольца. А дипломированный лекарь появился в Кёнигсберге только в 1513 г., им был Иоганнес Хорн. Одним из четырёх факультетов, открытых в 1544 г. в знаменитом Кёнигсбергском университете Альбертина, стал медицинский.

Знаменитые выпускники и приглашённые учёные-медики не только прославили этот город, но оставили свой след в его истории и повлияли на архитектурный облик. К сер. XX в. в Кёнигсберге сформировались целые комплексы медицинских строений, как относящихся к институтам университета Альбертины, так и созданных для решения своих профильных задач. Эти учреждения входили в историческое ядро города и во многом формировали его.

Примечательным и важным является своеобразная функциональная преемственность после грандиозных и драматичных событий Великой Отечественной войны. Часть Восточной Пруссии стала самой западной областью России, Кёнигсберг – Калининградом, изменилась идеология, подходы, население, практически всё. Но именно в чудом сохранившихся немецких медицинских учреждениях сразу же после войны открываются больницы и поликлиники, а некоторые продолжают функционировать и сейчас, спустя почти восемьдесят лет со дня появления в новой истории города Калининграда.

Одним из старейших медицинских учреждений является Городская больница Кёнигсберга.

В 1764 г. коммерческий советник Фридрих Фаренхайт со своим сыном пожертвовали деньги на строительство новой больницы на территории социального учреждения для бедных и обездоленных жителей города. Что касается истории, то частное благотворительное заведение со временем превратилось в крупное медицинское

учреждение – городскую больницу Кёнигсберга. И сейчас можно любоваться её архитектурным обликом. Ведь ради строительства здания, считавшегося первым в Кёнигсберге архитектурным образцом неоклассицизма, городские власти снесли несколько жилых домов. Но здание было не одним, здесь появился целый комплекс облицованных жёлтым клинкерным кирпичом корпусов, которые тянулись от современного родильного дома до площади Василевского. В настоящее время сохранилось всего несколько корпусов бывшей городской больницы Кёнигсберга.

Сразу после войны на его базе создадут новое медицинское учреждение Калининграда – родильный дом №1. Сегодня на здании расположена мемориальная доска – портрет врача В.Л. Липидуса и надпись: «Здесь в период с 1946 по 1977 гг. работал первый главный врач родильного дома №1, основоположник акушерско-гинекологической службы Калининградской области, заслуженный врач РФ, Почётный гражданин города Калининграда».

Уникальным в своём роде является Комплекс зданий городской больницы Милосердия и Диаконического материнского дома Кёнигсберга. Он располагается совсем рядом, на противоположной стороне улицы. Учреждение строили для неимущих горожан в стиле неоготика с элементами прагматизма по ходатайству генерал-лейтенанта фон Плеве. Проект осуществили две дочери военного полковника графа Абрахама фон Дона, который руководил строительством первого вального укрепления Кёнигсберга в XVII в. Открылась городская больница Милосердия состоялось в мае 1849 г. Позже здесь появятся более просторные специализированные корпуса и ещё несколько зданий. Комплекс постепенно расширялся, появились инфекционные изоляторы, общежитие для диаконисс, которые получали медицинское образование. Позже комплекс расширился зданием второго инфекционного изолятора.

Здания новых основных корпусов больницы Милосердия были построены в

совсем другом популярном в 1930-е гг. в Кёнигсберге стиле баухаус [1].

В 1930 г. городская больница Милосердия начинает работать в новом здании. Помещения новых зданий имели хорошую планировку, были вместительными и более функциональными с хорошим естественным освещением.

В военные годы здания больницы Милосердия были существенно разрушены. Большинство из них были восстановлены и сохранились до наших дней. Начиная с 1946 г. и по сей день в зданиях комплекса располагается Калининградская областная клиническая больница.

Известные калининградские врачи на протяжении долгих лет работали в областной больнице и внесли огромный вклад в развитие медицины.

Много исторических событий связано с Комплексом зданий университетской медицинской клиники на улице Drummstraße, 25–29, сегодня это улица Больничная, 34–38. Комплекс был построен в 1860–1864 гг. по проекту берлинского архитектурного бюро «Гропиус и Шмиден». В 1895 г. главное здание комплекса было перестроено. Украшением здания является богато декорированный портал главного входа, по бокам от которого сохранились горельефы Йоханна Фридриха Диффенбаха, справа и Августа Готтлиба Рихтера, слева. Примечательно, что здание на ул. Больничной сохранило статус медицинского учреждения и до сих пор. С 1946 г. там работала Портовая больница, где лечили рыбаков и водолазов. На сегодня здесь филиал Национального медико-хирургического Центра имени Пирогова. Комплекс зданий получил статус объекта культурного наследия регионального значения [7].

Примечательным объектом на медицинской карте города может стать и здание Кройц-Аптеки. Аптечное дело получило развитие в Пруссии во время правления Альбрехта Бранденбург-Ансбахского (1490–1568 гг.), последнего гроссмейстера Тевтонского ордена, первого герцога Прусского, реформатора и общественного

деятеля [4]. Именно на годы его правления пришлось эпидемии английской потливой горячки 1525 года и чумы 1549 года, поэтому поиск редких и неизвестных лекарств рассматривался как политическая задача. Время с перв. пол. XVIII в. до перв. пол. XIX в. считается «золотым веком» аптекарства.

Здание «Кройц-Аптеки» было составной частью комплекса зданий и находилось в восточной части города, которое носило историческое название *Neue Sorge* («Новая забота»).

Помещение «Кройц-аптеки» (*Kreuz-Arötheke*), было расположено на первом этаже здания. Год постройки, предположительно, 1888. Здание построено в архитектурном стиле модерн с элементами барокко. Лепнина в виде украшала фасад здания в виде орнаментов солнца, цветных цветочных рельефов над окнами и геральдическими символами. Кроме аптеки, на первых этажах располагались магазины, а на верхних – жилые квартиры.

Сегодня местной достопримечательностью, как и прежде являются два сохранившихся ажурных туннеля дома справа от «Кройц-Аптеки». Один из них был предназначен для пешеходов, а второй – карет и автомобилей.

До нашего времени на фасаде сохранилась вывеска «*Kreuz-Arötheke*», в следствии этого вся архитектурная постройка получила это название. Во время бомбардировок Кёнигсберга английской авиацией в августе 1944 г. и штурма города в апреле 1945 г. знаменитый дом с аптекой чудом остался цел. Затем он стал домом для первых переселенцев, приехавших восстанавливать город из руин.

В 1987 г. здание признали аварийным, и было решено провести его капитальный ремонт, но до этого дело дошло только спустя почти 20 лет. За это время арка «Кройц-Аптеки» стала героиней советских фильмов о войне «Первого дня мира» и «На дорогах войны».

В 2020 г. реконструкция бывшего здания «Кройц-Аптеки» была наконец-то завершена. Здание удалось восстановить и

сохранить.

Практически напротив аптеки расположен ещё один примечательный для города комплекс медицинских зданий – бывший Гарнизонный лазарет «Йорк», в настоящее время это областная инфекционная больница.

Проект лазарета был подготовлен в 1866 г. двумя немецкими архитекторами Мартином Гропиусом и Хайно Шмиденом. А строительство осуществили гарнизонный инспектор Киниц и государственный строительный советник Пауль Мюльбах. Комплекс начали строить в 1876 г., а открыт он был в 1879 г. На территории лазарета было построено семь одно- и трёхэтажных корпусов. В дальнейшем к нему достроят ещё одно вспомогательное здание.

Во время строительства зданий были использованы новые технологии. Новые технологии и методики также использовались в лечении больных и при уходе за ними, это способствовало тому, что гарнизонный лазарет стал одним из самых современных зданий Кёнигсберга в то время.

Примечательно, что для удобства лечебные палаты располагались на южной стороне, лечебные корпуса больницы были отделены друг от друга и находились в окружении парка с зелёными насаждениями. Здания лазарета были многофункциональными, но при этом имели общую планировку и облик. Каждое здание имело свой собственный подвал, где хранился различный медицинский инвентарь.

Большой интерес представляет входной портал, который сохранился и сегодня, его венчает массивная резная дубовая дверь с декоративной крестообразной решёткой и стеклянными вставками.

Сам административный корпус и два изолятора располагались отдельно от лечебных корпусов. Для более удобного функционирования между корпусами, а также снижения риска распространения инфекций, была построена крытая одноэтажная галерея с переходами.

В ходе боев в апреле 1945 г. два корпуса здания были серьёзно разрушены. В

послевоенное время основная часть зданий была восстановлена.

В 1946 г. здесь была создана Городская инфекционная больница г. Калининграда. В 2000-х гг. был выполнен ремонт, часть лечебных и хозяйственных корпусов были полностью отреставрированы и отремонтированы, и выполняют свою основную деятельность.

Ещё один пример медицинских сооружений, точнее того, что от них осталось - комплекс зданий Лёбенихтского госпиталя. В благодарность за своё исцеление Герцог Альбрехт преобразовал монастырь Святой Марии в Лёбенихтский госпиталь для больных и бедных. В 1764 г. здание сгорело, а в 1771 г. Лёбенихтский госпиталь был восстановлен Фридрихом Великим.

В 1903 г. все старые корпуса госпиталя были снесены, а новые появились восточнее в районе Закхайм на Хайдеманнштрассе (нынешних улицах Черепичной и Лесопильной).

Здания Лёбенихтского госпиталя пережили Вторую мировую войну, затем были складами, а сохранившиеся корпуса – жилыми домами. К нач. XXI в. здания Лёбенихтского госпиталя обветшали, территория пришла в запустение, портал находился в катастрофическом состоянии. В мае 2022 г. после реставрации портал был вновь открыт, он увенчан картушем с

надписью на латинском языке: «*Пристанище для бедных и нуждающихся*» [7].

Это лишь некоторые примеры сохранившихся в городе медицинских зданий. Большинство из них имеют статус объекта культурного наследия регионального значения. Изучая опыт преобразования городского пространства для формирования туристической привлекательности, отметим степень сохранности данных потенциальных туристских объектов.

В условиях современного экскурсионного рынка Калининграда они могут быть использованы как объекты туристского показа. Практически все объекты не требуют серьёзных вложений, демонстрируют свою функциональную преемственность и могут практически без затрат включены в любой маршрут.

Ещё одно преимущество этих объектов показа в том, что большинство расположено в центральной части города и легкодоступны при организации любых маршрутов. Это позволит использовать их и пешеходных, автобусных и велоэкскурсиях. Таким образом, наличие медицинских зданий является важным ресурсом для развития туризма в Калининградской области. А значит, помогут достичь важных целей – способствовать повышению имиджа региона, улучшить его привлекательность и вызвать заинтересованность у туристов.

Список источников

1. Mercy Hospital and the Deaconess Maternity Home in Königsberg 1850–1945. Wetzlar, 2008.
2. Веденин Ю.А. Культурный ландшафт как хранитель памяти ойкумены // Человек: образ и сущность. Гуманитарные аспекты. 2019. №1(36). С. 21-37.
3. Зорин И.В., Квартальнов В.А. Туризм: Монография. М.: Сов. спорт, 2001. 288 с.
4. Кретинин В.Г., Гальцов В.И. и др. Очерки истории Восточной Пруссии. Калининград: Янтарный Сказ, 2002, 2004. 533 с.
5. Кропинова Е.Г., Кропинова К.А. Архитектурные ландшафты Калининграда как объекты притяжения городского туризма // Балтийский регион. 2014. №4(22). С. 94-109.
6. Полякова М.А. Культурное наследие и туризм: проблемы взаимодействия и противостояния // Вестник РГГУ. Сер.: История. Филология. Культурология. Востоковедение. 2017. №10-2(31). С. 240-247.
7. Скобей И.Г. Медицинский Кёнигсберг: научно-популярное издание. Калининград: Живо, 2021. 272 с.

References

1. Mercy Hospital and the Deaconess Maternity Home in Konigsberg 1850–1945. Wetzlar, 2008.
2. Vedenin Yu. A. (2019). Kuliturnyj landshaft kak khraniteli pamyati ojkumeny [Cultural landscape as a guardian of the memory of the Oikumene]. *Chelovek: obraz i sushchnosti. Gumanitarnye aspekty [Man: image and essence. Humanitarian aspects]*, 1(36), 21-37. (In Russ.).
3. Zorin, I. V., & Kvartalnov, V. A. (2001). *Turistika: A monograph*. Moscow: Soviet sport. (In Russ.).
4. Cretinin, V. G., Galtsov, V. I., & al. (2002, 2004). *Ocherki istorii Vostochnoj Prussii [Essays on the history of East Prussia]*. Kaliningrad: Yantarnyj Skaz | Amber Tale.
5. Kropinova, E. G., & Kropinova, K. A. (2014). Arkhitekturnye landshafty Kaliningrada kak ob'ekty prityazheniya gorodskogo turizma [Architectural landscapes of Kaliningrad as objects of attraction of urban tourism]. *Baltiiskij region [The Baltic Region]*, 4(22), 94-109. (In Russ.).
6. Polyakova, M. A. (2017). Kuliturnoe nasledie i turizm: problemy vzaimodejstviya i protivostoyaniya [Cultural heritage and tourism: Problems of interaction and confrontation]. *Vestnik RGGU. Serija: Istorija. Filologiya. Kulturologiya. Vostokovedenie [Bulletin of the Russian State University. Series: History. Philology. Cultural studies. Oriental studies]*, 10-2(31), 240-247. (In Russ.).
7. Skobey, I. G. (2021). *Meditinskij Kjonigsberg [Medical Konigsberg]: Popular science publication*. Kaliningrad: Zhivo. (In Russ.).